

CERTIFICATE

◆◆◆ THIS CERTIFICATE IS PROUDLY PRESENTED TO ◆◆◆

O'ZBEKISTONDA TA'LIM-TARBIYA JARAYONIGA INNOVATSION
YONDASHUVLAR.MUAMMO VA YECHIMLAR MAVZUSIDA RESPUBLIKA
ILMIY ONLINE KONFERENSIYASIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

I.M.Rasulov

TA'LIM JARAYONIDA MASOFAVIY TA'LIMNI AMALGA OSHIRISH BOSQICHLARI VA

MASOFAVIY TA'LIM TEXNOLOGIYALARIGA QO'YILADIGAN TALABLAR

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN

TAQDIRLANADI

2023/APREL

